

Mehmet Emre ÇELİK**“KÜLTÜREL DİPLOMASİ BOYUTUYLA YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ”
KİTABI HAKKINDA***Kitap İncelemesi*

Aslıhan KOCAER*

Geliş Tarihi: 18.01.2026 | **Kabul Tarihi:** 11.06.2026 | **Yayın Tarihi:** 29.06.2026Çelik, M. E. (Ed.). (2025). *Kültürel Diplomasi Boyutuyla Yabancılara Türkçe Öğretimi*. Nobel. ISBN: 978-625-386-900-7

Dil, kültürel etkileşimin oluşmasında önemli bir yere sahiptir. Bu etkileşim kültürel diplomasinin de en önemli unsurudur; çünkü dil-kültür ilişkisi birbirini besleyen, iç içe geçmiş bir bütündür. Dil, değişimi ve gelişimi sağlarken kültür de dilin korunmasında ve sağlamlaşmasında önemli rol üstlenmektedir. Bu yönüyle dil, “bir ulusun kültürünün de aynasıdır” (Aksan, 1979, s. 13). Kültür; dil ile taşınmakta, yaygınlaşmakta ve geleceğe aktarılmaktadır.

Kültürel diplomasi; devletlerin farklı aktörler vasıtasıyla yumuşak güçlerini kullanarak diğer toplumları etkileme süreci olarak ifade edilebilir. Dil öğretimi çalışmaları da bu diğer toplumları etkileme sürecin ilk basamaklarından birini oluşturmaktadır. Avrupa Konseyi tarafından geliştirilmiş olan

Diller İçin Avrupa Ortak Çerçeve Metni, üye ülkeler arasında dil öğretimi çalışmalarının standartlarını belirlemede ve kültürel çeşitliliğin sağlanmasında etkin bir rol üstlenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti uhdesindeki pek çok kurum ve kuruluş da bu minvalde Türkçe ve Türk kültürüne yönelik çalışmalarını kültürel diplomasiyi güçlendirmektedir. Kültürel diplomasinin eğitim alanındaki iş birlikleriyle çeşitlendirilmesi, ülkeler ve o ülkelerde yaşayan toplumlar arasında kalıcı bağlar oluşturmaktadır. Bu bağlar yalnızca bilgi paylaşımı ile sınırlı kalmayıp ilerleyen süreçlerle de karşılıklı anlayış ve güven ortamının oluşmasına destek sağlamaktadır. Yabancılara Türkçe öğretiminin amaçlarından biri de kültürel diplomasi çerçevesinde dilin bir araç olarak kullanılmasıyla uluslararası alandaki bağları güçlendirmektir. Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba

* Doktora Öğrencisi; Başkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Doktora Programı; kocaeraslihan@gmail.com 0000-0002-3707-472X

Topluluklar Başkanlığı, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı gibi birçok kamu diplomasisi aktörünün; Türkçeyi ve Türk kültürünü tanıtmaya yönelik çalışmalarının bulunduğu bilinmektedir. Bir kültürün tanınması, tanıtılması ve anlaşılması hem toplumsal kimliğin oluşması hem de kültürel mirasın aktarılıp pekiştirilmesinde önem taşımaktadır. Diğer toplumlara o kültürdeki öz değerlerin tanıtılması yoluyla önyargılar kırılmakta, farklılıklara saygı duyulmakta ve anlamlı ilişkiler kurulmuş olmaktadır. Bu durum, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında özellikle 2000’li yıllardan sonra kültürel diplomasi faaliyetlerine hız veren ülkemiz açısından da önemlidir (Tok, 2023, s. 26).

Bu doğrultuda Aralık 2025’te Nobel Akademi Yayınları arasında yerini alan ve editörlüğü Doç. Dr. Mehmet Emre Çelik tarafından yürütülmüş olan *Kültürel Diplomasi Boyutuyla Yabancılara Türkçe Öğretimi* başlığındaki çalışma, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında kültürel diplomasi kavramını pek çok açıdan değerlendiren kapsamlı bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır.

“Kültürel Diplomasi Boyutuyla Yabancılara Türkçe Öğretimi”; bölüm yazarlarının bulunduğu sayfa ile başlamakta ve editörün yazmış olduğu ön söz de bu sayfanın arkasından gelmektedir. Eser, 29 araştırmacıya ait 24 ayrı çalışma ile en sonda bölüm yazarlarının kısa öz geçmişlerinden oluşmaktadır. Kitabın editörü Doç. Dr. Mehmet Emre Çelik ön sözünde; çalışmanın ortaya çıkış amacı doğrultusunda kültürel diplomasi bağlamında yabancılara Türkçe öğretimine dair genel bir bakış açısı sunmakta ve eserin bölümlerini ana hatlarıyla tanıtmaktadır.

Kitabın içeriğine bakılacak olduğunda “Kuramsal Zemin ve Dünyadan Örnekler, Kültürel Diplomasi Araçları, Türkiye’nin Kültürel Diplomasi Kurumları ve Türkiye’nin Eğitim Odaklı Kültürel Diplomasisi Bağlamında Bölge/Ülke İncelemeleri” olmak üzere dört ana tema altında kuramsal ve uygulama yönelik araştırmalara yer verildiği görülmektedir.

Birinci tema olan “Kuramsal Zemin ve Dünyadan Örnekler” üst başlığı altında beş çalışma yer almaktadır. Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu tarafından kaleme alınan “Tarihsel ve Kuramsal Zeminde Kültürel Diplomasi” başlıklı çalışmada kültürel diplomasinin tarihsel gelişim süreci ele alınmakta; kültür ve diplomasi kavramlarının kesişim noktaları, kültürlerin küresel ölçekte karşılaşmaları ve geo-kültürel diplomasi gibi konular ayrıntılı biçimde incelenmektedir. Çeşitli coğrafyalardan örneklerle zenginleştirilen bu çalışma, okuyucuya kapsamlı bir kuramsal çerçeve sunmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aycan’ın hazırladığı “Dil Öğretiminde Kültürler Arası Yaklaşımlar ve Diplomasi” başlıklı çalışmada ise kültürler arası kavramı ve kültürel öğelerin yabancı dil öğretimindeki önemi üzerinde durulmakta, bu unsurların dil öğretimine sağladığı katkılar değerlendirilmektedir. Ayrıca kültürler arası iletişim becerilerinin geliştirilmesi, önyargıların aşılması ve diplomasi ile kültürler arası iletişim arasındaki ilişki ele alınarak dil öğrenme ve öğretme süreçlerinde önemli bir yere sahip olan kültürler arası yaklaşım çok yönlü biçimde tartışılmakta ve çeşitli öneriler sunulmaktadır.

Doç. Dr. Celile Eren Ökten tarafından kaleme alınan “Diller İçin Avrupa Ortak Çerçeve Metni: Sosyal Aktör Bağlamında Kültürel Diplomasi” başlıklı çalışmada, sosyal aktör

kavramı öncelikle 2001 ve 2020 D-AOÇM bağlamında incelenmekte, ardından bu kavramın kültürel diplomasi boyutundaki yeri tartışılmaktadır. Böylece okuyuculara hem D-AOÇM hem de kültürel diplomasi açısından geniş bir bakış açısı kazandırılmaktadır.

Dr. Birol Soysal ve Dr. Öğr. Üyesi Olcay Bayraktar’ın ortak çalışması olan “Kültürel Diplomasinin Devamlılığında Uluslararası Öğrencilerin Rolü” başlıklı bölümde ise küreselleşme ve dijitalleşme süreçlerinde kültürel diplomasinin önemi üzerinde durulmakta, kültürel diplomasi ile eğitim arasındaki ilişki değerlendirilmektedir. Türkiye’nin uluslararası eğitim alanındaki konumu ve eğitim diplomasisine yönelik uygulamaları ele alınırken, mezun uluslararası öğrencilerin kültürel diplomasiye katkıları da çeşitli çıkarımlar ve öneriler çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu yönüyle çalışma, yükseköğretimin uluslararasılaşmasının önemli unsurlarından biri olan öğrenci hareketliliğini kültürel diplomasi kavramı ile ilişkilendirerek alan yazına önemli katkılar sunmaktadır.

Temanın son çalışması olan Dr. Alper Tok’un “Eğitim Odaklı Kültürel Diplomasi Araçlarında Öne Çıkan Uluslararası Aktörler” başlıklı araştırmasında ise yumuşak güç, kamu diplomasisi ve kültürel diplomasi kavramlarından hareketle eğitim odaklı kültürel diplomasi araçları incelenmektedir. Kültür merkezleri, burs ve değişim programları ile yurt dışında açılan eğitim kurumları kapsamlı bir perspektifle değerlendirilerek eğitimin kültürel diplomasi alanındaki işlevi ortaya konulmaktadır.

Kitabın ikinci üst başlığı olan “Kültürel Diplomasi Araçları” altında dokuz çalışma yer almaktadır. Bu tema, kültürel diplomasinin dil öğretimi başta olmak üzere farklı araçlar ve uygulama alanları üzerinden nasıl hayata geçirildiğini ortaya koyan zengin bir içerik sunmaktadır.

Arş. Gör. İsa Koyuncu tarafından kaleme alınan “Kültürel Diplomasi Bağlamında Dil Öğretim Etkinlikleri ve Yabancılara Türkçe Öğretiminin Temel İlkeleri” başlıklı çalışmada, yabancılara Türkçe öğretimi sürecinde kullanılan temel ilkeler kültürel diplomasi perspektifiyle değerlendirilmekte; sınıf içi ve sınıf dışı öğrenme ortamlarında uygulanabilecek çeşitli etkinlik örneklerine yer verilmektedir.

Doç. Dr. Erdost Özkan’ın “Türkçenin Yabancı/İkinci Dil Olarak Öğretiminde Kültür Şoku” başlıklı çalışması ise kültür, kültür şoku ve bu olgunun yabancılara Türkçe öğretimi üzerindeki etkilerini ayrıntılı biçimde ele almaktadır. Çalışmanın sonunda kültürler arası duyarlılık, kültür şoku yönetimi ve kültür danışmanlığı bağlamında dikkate alınması gereken önemli öneriler sunulmaktadır.

Doç. Dr. Tarık Demir tarafından hazırlanan “Kültürel Diplomasi ve Eğitim Diplomasisi Çerçevesinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” başlıklı çalışma, kültürel diplomasi ve eğitim diplomasisi ekseninde derinlikli bir kuramsal analiz ortaya koymaktadır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin bu bağlamdaki konumu değerlendirilirken müfredat ve materyal geliştirme, öğretici yetiştirme, dijital eğitim altyapısının güçlendirilmesi, kültürel etkinliklerin öğretim süreçlerine entegrasyonu, kurumsal iş birliği ve araştırma sürekliliği gibi konularda çeşitli öneriler sunulmaktadır.

Öğr. Gör. Dr. Kürşat İlğün'ün "Türkçe Öğretim Setlerinde Kültürel Diplomasinin İzleri" başlıklı çalışmasında, yabancılara Türkçe öğretiminde yaygın olarak kullanılan "Yeni İstanbul Türkçe Öğretim Seti" ile "Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti" kültürel diplomasi açısından incelenmektedir. İnceleme sonucunda söz konusu setlerin kültürel diplomasi unsurlarını belirli ölçüde içerdiği ortaya konulurken eksiklikler de tespit edilmekte ve geliştirmeye yönelik öneriler sunulmaktadır.

Doç. Dr. Mehmet Emre Çelik'in "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Öğelerinden Yararlanma" başlıklı çalışmasında, yumuşak güç, kamu diplomasisi ve kültürel diplomasi kavramlarına ilişkin kuramsal bir çerçeve çizilmekte; somut olmayan kültürel miras unsurlarının yabancılara Türkçe öğretimi materyallerinde nasıl kullanıldığı ve nasıl kullanılabileceği değerlendirilmektedir.

Doç. Dr. Umut Başar tarafından kaleme alınan "Türkçenin Taşıyıcısı Olarak Türk Dizilerinin Kültürel Diplomasideki İşlevi" başlıklı çalışmada ise dünya genelinde geniş izleyici kitlesine ulaşan Türk dizilerinin Türkçe öğrenme süreçleriyle ilişkisi hem yabancı hem de Türk dilli öğrenciler açısından ele alınmakta ve bu yapımların kültürel diplomasiye katkıları değerlendirilmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çiğdem Yıldırım'ın "Yabancılara Türkçe Öğretimi Amacıyla Oluşturulan Çevrim İçi Öğrenme Ortamlarının Kültürel Diplomasinin Açısından İncelenmesi" başlıklı çalışmasında, kültürel diplomasinin dil öğretimindeki yeri, teknoloji ile dil öğretiminin entegrasyonu ve çevrim içi dil öğrenme araçlarında kültürel diplomasi unsurlarının kullanımı çeşitli yönleriyle incelenmektedir.

Doç. Dr. Gürkan Morali tarafından hazırlanan "Kültürel Diplomasinin Bağlamında Yabancılara Türkçe Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamı Olarak Müzeler" başlıklı çalışma, okul dışı öğrenme alanları ve müzelerin yabancılara Türkçe öğretimindeki işlevlerini kapsamlı biçimde değerlendirmektedir. Müzelerin türleri ve öğretim sürecine sağlayabileceği katkılar ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

Temanın son çalışması olan Prof. Dr. Mustafa Durmuş'un "Kültürel Diplomasinin Etkin Aktörleri Olarak Dil Öğreticileri" başlıklı araştırmasında ise yabancı dil olarak Türkçe öğreticilerinin sahip olması gereken yeterlilikler, kültürel içeriklere ilişkin donanımları ve kültürel diplomaside üstlendikleri roller ayrıntılı biçimde tartışılmaktadır. Ayrıca yabancılara Türkçe öğretiminde kültürün yeri değerlendirilerek dil öğreticilerinin kültürel diplomasi süreçlerindeki önemi vurgulanmaktadır.

Eserin üçüncü üst başlığı olan "Türkiye'nin Kültürel Diplomasinin Kurumları" altında üç çalışma yer almaktadır. Bu tema, Türkiye'nin kültürel diplomasi alanında faaliyet gösteren kurumlarının işlevlerini, uygulamalarını ve uluslararası etkilerini farklı boyutlarıyla ele almaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Fatih Demirel ve Doç. Dr. Emrah Boylu tarafından kaleme alınan "Bir Yumuşak Güç Unsuru Olarak Yunus Emre Enstitüsünün Faaliyetleri ve Etki Alanları" başlıklı çalışmada, yumuşak güç politikaları çerçevesinde uluslararası kültür merkezleri hakkında bilgi verilmekte ve bu alanda faaliyet gösteren kurumlar tanıtılmaktadır.

Bunun yanı sıra Türkiye'nin dış politikasında yumuşak güç unsurlarının yeri değerlendirilmekte; Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe öğretimi kapsamındaki faaliyetleri, yumuşak güç etkisi ve dünya genelindeki benzer kurumlarla karşılaştırmaları ayrıntılı biçimde ele alınmaktadır. Böylece okuyucuların, muadil kurumların benzerlikleri ve farklılıklarından hareketle Yunus Emre Enstitüsünün rolünü ve işlevini daha kapsamlı biçimde değerlendirmeleri mümkün olmaktadır.

Arş. Gör. Zehra Nur Bayındır Pampal tarafından hazırlanan “Türkçe Öğretiminde Türkiye Maarif Vakfının Kültürel Diplomasi Etkinlikleri” başlıklı çalışmada, birbirini tamamlayan iki temel unsur olarak dil ve kültür arasındaki ilişki üzerinde durulmakta; bu ilişkiden hareketle Türkiye Maarif Vakfının dünya genelindeki faaliyetleri kültürel diplomasi perspektifinden incelenmektedir. Vakfın yurt dışındaki eğitim diplomasisi stratejileri çerçevesinde üstlendiği önemli role dikkat çekilirken, geniş kapsamlı eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında karşılaşılan çeşitli sorunlar ele alınmakta ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri sunulmaktadır.

Dr. Betül Gökteş'in kaleme aldığı “YTB ile TİKA'nın Kültürel Diplomasi Hamleleri ve Uluslararası Emsalleri” başlıklı çalışmada ise TİKA ve JICA'nın kalkınma yardımları ve eğitim destekleri aracılığıyla yürüttükleri kültürel diplomasi faaliyetleri değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme kapsamında iki kurumun benzer ve farklı yönleri ortaya konulurken, gerçekleştirilen faaliyetlerin yalnızca kültürel diplomasinin bir yansıması olmadığı, aynı zamanda ulusal düzeyde etkiler oluşturan önemli diplomatik girişimler niteliği taşıdığı vurgulanmaktadır.

Kitabın son teması olan “Türkiye'nin Eğitim Odaklı Kültürel Diplomasisi Bağlamında Bölge/Ülke İncelemeleri”, Türkiye'nin kültürel diplomasi faaliyetlerini farklı coğrafyalar ve ülke örnekleri üzerinden değerlendiren yedi çalışmadan oluşmaktadır. Bu tema, Türkçe öğretimi ve kültürel diplomasi arasındaki ilişkinin farklı bölgelerde nasıl şekillendiğini göstermesi bakımından dikkat çekicidir.

Doç. Dr. Önder Çangal ve doktora öğrencisi Naci Gılıç tarafından kaleme alınan “Balkanlar'daki Osmanlı Kültürel Mirasının Kültürel Diplomasiye Etkisi” başlıklı çalışmada öncelikle Balkanlar ve Osmanlı Devleti hakkında tarihî bir çerçeve sunulmakta, ardından kültürel diplomasi kavramı ayrıntılı biçimde açıklanmaktadır. Balkanlar'da varlığını sürdüren Türk kültürel mirasının kültürel diplomasi açısından etkileri değerlendirilirken, bölgede kalıcı izler bırakan sanat eserlerinin Türk kültürünün tanıtımında önemli araçlar olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca Balkan coğrafyasında oluşan kültürel bağların gelecekteki diplomatik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağı yönündeki değerlendirmeler çalışmanın öne çıkan noktaları arasında yer almaktadır.

Doç. Dr. Feyza Altınkamış'ın “Kültürel Diplomasi Bağlamında Batı Avrupa'da Türkçe Öğretim Etkinlikleri: Belçika Örneği” başlıklı çalışmada, kültürel diplomasinin dil üzerindeki rolü ve dil diplomasisinin yalnızca dil öğretiminden ibaret olmadığı, aynı zamanda kültürel etkileşimi de destekleyen önemli bir araç olduğu vurgulanmaktadır. Bu kuramsal

çerçeve doğrultusunda Belçika’da yürütülen Türkçe öğretimi faaliyetleri ayrıntılı biçimde incelenerek alan yazındaki önemli bir boşluğun doldurulmasına katkı sağlanmaktadır.

Doç. Dr. Cihat Burak Korkmaz tarafından hazırlanan “Kültürel Diplomasi Bağlamında Türk Cumhuriyetlerinde Türkçe Öğretim Etkinlikleri: Kazakistan Örneği” başlıklı çalışmada, Türk Cumhuriyetlerinin tarihsel gelişimi ile dil ve alfabe değişim süreçleri ele alınmakta, ardından Kazakistan’daki Türkçe öğretim faaliyetleri işlevsel bir bakış açısıyla değerlendirilmektedir. Eğitim diplomasisi bağlamında sunulan öneriler, Türkiye’de yürütülen çalışmalarla karşılaştırma yapabilme imkânı sunması bakımından önem taşımaktadır.

Dr. Ersin Akbulut’un “Kültürel Diplomasi Bağlamında Balkanlar’da Türkçe Öğretim Etkinlikleri: Bosna-Hersek Örneği” başlıklı çalışması ise Balkanlar’daki Türkçe öğretim faaliyetlerine kültürel diplomasi perspektifinden yaklaşmaktadır. Bosna-Hersek örneği üzerinden gerçekleştirilen değerlendirmeler, Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkiye’deki öğrencilerle kültürel etkileşimlerini artırma yönündeki görüşleri destekleyen somut örnekler sunmaktadır.

Doç. Dr. Latif İltar ve Dr. Mehmet Topay tarafından kaleme alınan “Kültürel Diplomasi Bağlamında Orta Doğu’da Türkçe Öğretim Etkinlikleri: Mısır Örneği” başlıklı çalışmada, öncelikle Mısır’da kurulan Türk devletlerine ilişkin tarihî bilgiler verilmekte, ardından Türkçe öğretiminin yürütüldüğü şehirler ve kurumlar ayrıntılı biçimde analiz edilmektedir. Çalışma, Mısır’da Türkçeye yönelik artan ilginin Türkiye açısından önemli bir fırsat sunduğunu ve Türk kültürünün yumuşak güç aracılığıyla aktarılmasına katkı sağladığını ortaya koymaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Murat Delibaş’ın “Kültürel Diplomasi Bağlamında Afrika’da Türkçe Öğretim Etkinlikleri: Mali Örneği” başlıklı çalışması, kamu diplomasisi ve yumuşak güç araçlarının kültürel diplomasi içerisindeki önemini vurgulayarak başlamaktadır. Mali özelinde kültürel diplomasi aktörleri ve Türkçe öğretimi faaliyetleri ayrıntılı biçimde ele alınmakta; Türkçenin sosyal yaşamın yanı sıra meslekî alanlarda da kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar tanıtılmaktadır. Özellikle kıdemli askerlere yönelik yürütülen eğitim faaliyetleri, Türkiye Araştırmaları Merkezinin çalışmaları, Mali Masalları Projesi, sözlük çalışmaları, Türkçe öğretimi yetiştirme programları, Osmanlı ve Mali arşiv projeleri, Tadım Tadım Türkçe projesi ile çeşitli ders, konferans ve atölye etkinlikleri dikkat çekici örnekler arasında yer almaktadır. Bu faaliyetler, akademik ve kültürel bağların güçlendirilmesinde önemli bir rol üstlenirken, yurt dışındaki benzer merkezlerin Türk dili ve kültürünün tanıtılmasına sağladığı katkıyı da gözler önüne sermektedir.

Temanın son çalışması olan Öğr. Gör. Aydın Bayat’ın “Kültürel Diplomasi Bağlamında Latin Amerika’da Türkçe Öğretim Etkinlikleri: Arjantin Örneği” başlıklı araştırmasında ise Türkiye’nin Latin Amerika’daki kültürel diplomasi faaliyetleri Arjantin örneği üzerinden değerlendirilmektedir. Çalışma, Türkçenin bu coğrafyadaki varlığının ve yaygınlaşmasının Türkiye’nin yumuşak güç unsurları açısından önemli bir işlev üstlendiğini ortaya koymakta; Türkiye’nin bölgedeki kültürel diplomasi stratejilerinin etkili bir bileşeni olarak dil öğretiminin önemini vurgulamaktadır.

Eser, kültürel diplomasi ve yabancılara Türkçe öğretimi alanlarını çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alarak alana önemli katkılar sunmaktadır. Kuramsal çerçeve ile uygulama örneklerini bir araya getirmesi, farklı kurumların faaliyetlerini incelemesi ve çeşitli ülke örneklerine yer vermesi bakımından kapsamlı bir kaynak niteliği taşımaktadır. Bununla birlikte, ileride yapılacak çalışmalara ışık tutabilecek bazı geliştirilebilir yönlerden de söz etmek mümkündür.

Öncelikle kitapta yer alan çalışmaların büyük bir kısmı mevcut uygulamaların tanıtımı ve değerlendirilmesine odaklanmaktadır. Bu nedenle kültürel diplomasi faaliyetlerinin etkililiğini ölçen nicel verilerle desteklenmiş araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sunulan değerlendirmelerin somut göstergelerle güçlendirilmesine katkı sağlayabilirdi. Benzer şekilde, kültürel diplomasi faaliyetlerinin hedef kitleler üzerindeki etkilerini ortaya koyan katılımcı odaklı araştırmaların dâhil edilmesi, konunun farklı perspektiflerden ele alınmasına imkân sunabilirdi.

Eserde dijital öğrenme ortamlarına değinilmekle birlikte, günümüzde giderek önem kazanan dijital kültürel diplomasi, sosyal medya temelli kültürel etkileşimler ve yapay zekâ destekli dil öğretimi gibi konuların daha geniş kapsamda ele alınması kitabın güncelliğini daha da artırabilirdi. Ayrıca farklı coğrafyalardan örneklere yer verilmiş olmasına rağmen, Doğu Asya, Güneydoğu Asya ve Kuzey Amerika gibi bölgelerde yürütülen Türkçe öğretimi ve kültürel diplomasi faaliyetlerine ilişkin incelemelerin de eklenmesi eserin coğrafi çeşitliliğini zenginleştirebilirdi.

Son olarak, çok yazarlı bir eser olmasının doğal sonucu olarak bazı kavramların farklı bölümlerde tekrarlandığı görülmektedir. Bununla birlikte, bu durum okuyucunun temel kavramları farklı bakış açılarıyla değerlendirmesine de olanak sağlamaktadır. Bölümler arasında karşılaştırmalı değerlendirmelerin daha fazla yer alması ise eserin bütüncül yapısını daha da güçlendirebilirdi.

Genel olarak değerlendirildiğinde eser, kültürel diplomasi ve yabancılara Türkçe öğretimi alanında çalışan araştırmacılar, lisansüstü öğrenciler ve uygulayıcılar için önemli bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Geliştirilebilecek yönlerine rağmen sunduğu kapsamlı içerik ve güncel örnekler sayesinde alan yazına değerli katkılar sağlamaktadır. Kültürel diplomasi ve yabancılara Türkçe öğretimi alanında çalışan herkesin kütüphanesinde bulunması gereken, uzun yıllar başvuru kaynağı olarak kullanılacak nitelikli bir çalışma olarak değerlendirilebilir.

Kaynakça

- Aksan, D. (1979). *Her yönüyle dil (Ana çizgileriyle dilbilim)*. Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Tok, A. (2023). Kültürel diplomasi aracı bağlamında yabancı dil olarak Türkçe öğretimi: YTB'nin 2010-2021 arasındaki faaliyetleri. *RumeliDe Dil ve Edebiyat Dergisi*, (36), 26-47.